

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20315886>

DIE SYNTAKTISCHE ROLLE DER SATZREIHE IN DER DEUTSCHEN SPRACHE

Toirova Shodiya Sattorovna

BXU Lingvistika (nemis tili) 1-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada nemis tilida gap sintaksisi va gapning kommunikativ vazifasi tahlil qilinadi. Muallif gapning turli lingvistik ta'riflarini keltirib, uning grammatik, intonatsion va kommunikativ xususiyatlarini yoritadi. Shuningdek, tema–rema nazariyasi, gap bo'laklarining kommunikativ qiymati, so'z tartibi hamda axborotning yangi va ma'lum qismlarga bo'linishi masalalari ko'rib chiqiladi. Nemis tilshunoslari K. Boost, H. Paul, Karl Ammann va boshqa olimlarning qarashlari asosida gapning sintaktik va kommunikativ tuzilishi tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: sintaksis, gap, tema, rema, kommunikativ birlik, so'z tartibi, predikativlik, intonatsiya, grammatik tuzilish, nemis tili.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются синтаксическая структура предложения и его коммуникативная функция в немецком языке. Автор приводит различные определения предложения, раскрывает его грамматические, интонационные и коммуникативные особенности. Особое внимание уделяется теории темы и ремы, коммуникативной значимости членов предложения, порядку слов и разделению информации на известную и новую. На основе взглядов немецких лингвистов К. Буста, Х. Пауля, Карла Аммана и других анализируется синтаксическая и коммуникативная структура предложения.

Ключевые слова: синтаксис, предложение, тема, рема, коммуникативная единица, порядок слов, предикативность, интонация, грамматическая структура, немецкий язык.

ABSTRACT

This article examines the syntactic structure of the sentence and its communicative role in the German language. The author presents various definitions of the sentence and analyzes its grammatical, intonational, and communicative characteristics. Special attention is paid to the theme–rheme theory, the communicative

value of sentence elements, word order, and the division of information into known and new parts. Based on the ideas of German linguists such as K. Boost, H. Paul, Karl Ammann, and others, the syntactic and communicative structure of the sentence is analyzed.

Keywords: syntax, sentence, theme, rheme, communicative unit, word order, predicativity, intonation, grammatical structure, German language.

Im Mittelpunkt der Syntax steht der Satz. Es gibt viele Definitionen des Satzes. Die Grundeinheiten der Syntax sind außerdem Satz - Wort, Wortfügung (-gruppe), dann Phoneme, Morpheme auf der unteren Ebene. Auf diese Grundeinheiten gestützt, bilden sich andere Einheiten der Syntax: Satzglieder, Syntagmen, Satzfügungen.

Es gibt viele Definitionen des Satzes: "Der Satz ist eine Sinneinheit innerhalb eines größeren Gedankenzusammenhangs".¹

"Ein Satz ist nur Sinnvoll, wenn er sachlich etwas meint, wenn er ausdrückt, was der Sprechende meint".²

1. Der Satz ist eine intonatorisch und grammatisch geformte Spracheinheit, die als Hauptmittel zur Gestaltung und der Mitteilung eines relativ abgeschlossenen Inhalts dient und das Verhältnis zwischen Aussage und Wirklichkeit vom Standpunkt des Sprechers wiedergibt.³

2. Der Satz ist die minimale Einheit der Rede.⁴

3. Der Satz ist eine kommunikative Redeeinheit, mit deren Hilfe der Sprecher den Hörer etwas mitteilt, nach etwas fragt, seinen Willen äußert. Die Merkmale des Satzes sind (nach E.I.Gulyga): 1. Die kommunikative Funktion; 2. Die Zweigliedrigkeit und die Beziehung zwischen dem Subjekt und Prädikat nennt man das prädikative Subjekt - Objekt - Verhältnisse (macht den Kern des Satzes aus); 3. Die Modalität, der Zeitbezug, Personenbezug, Genusbezug, die für die Aussage erforderlich sind; 4. Die relative inhaltliche Abgeschlossenheit; 5. Der verbale Charakter des Prädikats (mit dem konjugierbaren Teil - Verbum finitum) an der 2 - Stelle; 6. Die intonatorische und grammatische Gestaltung (die Intonation ist das wichtige Mittel der kommunikativen Gliederung des Satzes).

Die traditionelle Gliederung des Satzes in Wortgruppen und Satzgliedriger wird in der neueren Grammatik durch die Thema - Rhema - Gliederung ergänzt, die vom Satz als einer kommunikativen Einheit ausgeht. Eine Pionierarbeit in der

¹ K.Boost, "Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des Satzes" B., 1955, S.34.

² B.Snell, "Der Aufbau der Sprache", Hamburg, 1961, S.76.

³ Gylyga, Natanson, Syntax der deutschen Gegenwartssprache, M.,1980, S.5.

⁴ O.I. Moskalskaja, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, M. 1975, S.241.

kommunikativen Satztheorie ist K.Boasts Werk "Neue Untersuchungen zum Wesen und Struktur des deutschen Satzes", Berlin. 1955, S. 115 (Die Komponente der Sätze stehen im Verhältnis der Unterordnung (Subordination) einander: Kongruenz, Rektion, Anschließung. Nach dem Kern des Wortgefüges nominale, verbale, adverbiale Beiordnung (Koordination) zwischen den Komponenten der Wortreihe - gleichberechtigt.

Der Satz ist eine Mitteilungseinheit, eine kommunikative Einheit und setzt die Partnerschaft des Sprechenden und Hörenden oder des Schreibenden und Lesenden voraus. Die Wortstellung im Satz ist eines der wichtigsten syntaktischen Bindemittel. Sie ist aufsengste mit der Intonation verbunden. Beide Mittel geschalten sowohl den Satz als Ganzes als auch die Satzteile (Wortfügungen als Satzglieder).

In einer Aussage unterscheidet man einerseits der Teil der Informationen, der den Gesprächspartnern schon bekannt ist - das Thema, andererseits den Teil der Informationen, der als etwas Neues, Unbekanntes - das Rhema eingeführt werden soll. Auf K.Ammann gehen die Termini Thema - Rheme zurück, die die Herrmann Paulschen Termini psychologisches Subjekt und psychologisches Prädikat ablösen (raskriwat). H. Paul hat als erster auf die Partnerschaft des Sprechenden und Hörenden in seiner Satzdefinition hingewiesen (1955). Nach H. Paul besteht ein Satz, d.h. seine kommunikative Struktur aus dem psychologischen Subjekt (Thema, das Bekannte) und dem psychologischen Prädikat (Rhema, das Unbekannte), also aus den 2 Konstituentenstruktur mindestens. Diese sind mit dem gr-ns und P. nicht identisch.¹

Nach Karl Ammann "setzt die Sprache, als Mitteilung, ein Thema voraus". Für das Neue, das dem Hörer über das Thema gesagt wird, schlug er den Terminus Rhema vor (griech. "Prädikat").

Karl Boost geht auch vom Prinzip der binären Gliederung des Satzes, als einer kommunikativen Einheit aus, in dem er den Satz als Spannungsfeld kennzeichnet. Er spricht von einer psychologischen

Spannung als Grundlage der sprachlichen Kommunikation. "Spannung bedeutet also einen Gefühlszustand".

In der Germanistik beschäftigte sich mit diesem Problem K.G.Kruschelnitzkaja. Die Mitteilungsperspektive oder der kommunikative Gehalt des Satzes (auch bei I. Erben) ist nach Krusch eine wesentliche Komponente der grammatische Bedeutung des Satzes als Mitteilungseinheit. Jedes Satzglied hat im Satz nicht nur eine grammatische und lexikalische Bedeutungen nach einen bestimmten kommunikativen

¹ MOSKALSKAJA O.I. GRAMMATIK DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE. MOSKAU, 1991. S. 256-262.

Wert. Er erscheint vom Standpunkt der Mitteilungsperspektive als 1. das Vorgegebene oder das Neue. Der kommunikative Wert der Satzglieder wird durch grammatische Formmittel ausgedrückt, durch Stimmführung und Wortstellung, auch der Artikel, zum Teil die Genera Verbi, Partikeln.

Nach W.Schmidt hängt die Stellung aller Satzglieder von dem Mitteilungswert des Gliedes ab. Dabei besetzt das Glied mit dem höchsten Mitteilungswert die Endstelle ("Grundfragen der deutschen Grammatik", 1977). Der Terminus "Mitteilungswert" ist das kommunikative Gewicht, das die einzelnen Satzglieder haben. Der Mitteilungswert hängt nicht von der Art des Satzgliedes ab, also etwa von der Rolle, die dem betreffenden Satzglied vom Sinn her zukommt (prinadleshit).¹

Vgl: *Der Lehrer reicht dem Schüler das Buch - ... das Buch dem Schüler.*

Im 1. Satz liegt der Nachdruck auf Buch (nicht ein Heft), im 2. das sinnwichtigste Wort mit dem höheren Mitteilungswert - Schüler, er ist der Empfänger des Buches, nicht eine andere Person. Zu berücksichtigen ist: 1. Man hat zu sagen, es gibt noch die Sätze nicht nur mit binären kommunikativen Struktur, sondern auch nur mit der Rhema - Struktur, die nur das Neue enthalten. Das sind Sätze mit der satzeröffnenden Partikel Es als Platzhalter, Füllstück, präludierendes Es. Es erscheint als Auftakt in Märchen, Erzählungen: *Es lebten...*

Ein Unglück ist das. Oder: Geschlafen habe ich nicht. Heiraten soll er!

Sogar ohne Änderung der Wortstellung kann Subjekt = Rhemawert haben: durch Stimmführung und den unbestimmten Artikel.

LITERATURVERZEICHNIS

1. Admoni, Wladimir G.: Der deutsche Sprachbau. München.2018.
2. Admoni W. Der deutsche Sprachbau. - Л.: Просвещение. ЛО, 2003- 312 S.
3. Behaghel O. Deutsche Syntax.-Bd. 1. -Berlin, 1923.-860 S.
4. Behaghel O. Deutsche Syntax.-Bd. IV.-Berlin, 1932.-640 S.
5. Brinkmann, Hennig: Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, Düsseldorf. 1971.
6. Bunting, Karl-Dieter: Einführung in die Linguistik. 2000.

¹ Schmidt W. Deutsche Sprachkunde. Berlin, 1969 und Grundfragen der deutschen Grammatik", 1977.